

МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Дмитрова А.В.

кандидат педагогических наук, доцент, Санкт-Петербург, Россия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14351844>

Annatsiya. Tadqiqotning dolzarbligi raqamlashtirish davrida insonning muvaffaqiyatli ishlashi uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirish zarurati bilan bog'liq. Ushbu maqolada raqamli savodxonlikning xorijiy modellarini tahlil qilish asosida uning asosiy xususiyatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar. raqamli savodxonlik; Oliy ma'lumot; savodxonlik modellari; raqamlashtirish; yaqinlashish.

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена потребностью формирования навыков, необходимых для успешного функционирования человека в эпоху цифровизации. В данной статье на основе анализа зарубежных моделей цифровой грамотности раскрыты ее ключевые характеристики.

Ключевые слова. цифровая грамотность; высшее образование; модели грамотности; цифровизация; конвергенция.

Annotation. The relevance of the study is due to the need for the formation of skills necessary for the successful functioning of a person in the era of digitalization. In this article, based on the analysis of foreign models of digital literacy, its key characteristics are revealed.

Keywords. digital literacy; higher education; literacy models; digitalization; convergence.

Формирование цифровой грамотности способствует достижению Целей устойчивого развития, определенных в 2015 году Генеральной Ассамблеей ООН. При этом, для продвижения целей устойчивого развития в большинстве стран мира необходимо единство понимания терминологии современной педагогики и образования, в том числе таких терминов, как «грамотность», «функциональная грамотность» [1, 2]. Проблемы интерпретации термина «цифровая грамотность» были рассмотрены в работе К. Ала-Мутка, который пришел к выводу, что появление новых цифровых инструментов и увеличение возможностей СМИ будут способствовать совершенствованию уже существующих моделей цифровой грамотности и развитию новых [3]. Несмотря на то, что российские исследователи так же внесли свой вклад в изучение феномена цифровой грамотности [4, 5], анализ моделей цифровой грамотности наиболее полно представлен в трудах зарубежных исследователей. Зарубежные авторы рассматривали вопросы формирования цифровых навыков со второй половины XX века. Дж. Ледеберг отмечает, что использование цифровых средств коммуникации приводит к развитию нового вида грамотности [6]. Однако, сам термин «цифровая грамотность» появился в научном обиходе в 1990-х годах и первоначально отождествлялся с компьютерной грамотностью [7] и медиаграмотностью [8]. В 1997 г. П. Гилстер ввел следующее определение цифровой грамотности, которое задало вектор развития этого вида грамотности: «это умение понимать и использовать информацию, представленную во множестве разнообразных форматов из широкого круга источников с помощью компьютеров» [9, с.1]. Постепенно однофакторные модели цифровой грамотности, в которых описывался только один компонент, стали трансформироваться в многофакторные модели, состоящие из

нескольких компонентов. Так, Д. Бауден описал набор характеристик цифровой грамотности, который состоит из ИКТ навыков, информационной грамотности, медиаграмотности и сетевой грамотности [10]. В XXI веке в разных странах были инициированы проекты по разработке моделей цифровой грамотности, которые условно можно разделить на две группы: общие (универсальные концепции для всех граждан) и специализированные (относятся к представителям группы людей, выделяемых на основе определенного фактора, например, профессии, возраста и т.д.). Инициаторами таких проектов являлись международные организации (ЮНЕСКО), правительственные организации (Европейская комиссия), бизнес-компании (Microsoft).

Данная инициатива коснулась и образовательных учреждений. На примере Великобритании рассмотрим, какие модели цифровой грамотности доминируют в вузах. Модель цифровой грамотности Совместного комитета по информационным системам (JISC) Для формирования цифровой грамотности у студентов эта модель была адаптирована в Ливерпульском университете, Кардиффском университете, Университете Оксфорд Брукс и др. В рамках этой модели дано понимание цифровой грамотности в широком смысле: цифровая грамотность определяет те возможности, которые подходят человеку для жизни, обучения и работы в цифровом обществе. Данная модель цифровой грамотности включает в себя следующие компоненты: ИКТ-грамотность, медиаграмотность, информационную грамотность, а так же навыки обучения, навыки планирования карьеры, коммуникативные навыки, цифровую эрудицию [11]. Процесс развития цифровой грамотности указанной выше модели соответствует следующим шагам: 1. Доступ и осведомленность; 2. Навыки; 3. Практика; 4. Идентичность. Модель цифровой грамотности проекта DigEuLit. Данный проект был инициирован Европейской комиссией совместно с университетом Глазго. Цифровая грамотность рассматривается, как осознание, отношение и способность людей надлежащим образом использовать цифровые инструменты и средства для идентификации, доступа, управления, интеграции, оценки, анализа и синтеза цифровых ресурсов, создания новых знаний, создания медиа-выражений и общения с другими людьми в контексте конкретных жизненных ситуаций, для того, чтобы обеспечить конструктивные социальные действия [12].

Модель цифровой грамотности проекта DigEuLit представлена следующими компонентами: ИКТ-грамотность, технологическая грамотность, информационная грамотность, медиаграмотность, визуальная грамотность, коммуникативная грамотность. В рамках данного проекта были разработаны три уровня развития цифровой грамотности: 1- Цифровая компетенция (обладание необходимыми навыками); 2 - Цифровое использование (применение цифровой компетенции в профессиональной или иной деятельности); 3 - Цифровое преобразование (значительные творческие и инновационные изменения профессиональной области или сферы знаний под воздействием цифровых навыков). При этом, для того, чтобы считаться человеком, обладающим цифровой грамотностью достаточно развития первого и второго уровней. Модель цифровой грамотности Открытого университета Некоторые вузы Великобритании, среди которых Открытый университет, стали разрабатывать свои модели цифровой грамотности. На базе Открытого университета в

2012 году была разработана Рамка цифровой и информационной грамотности. Под цифровой грамотностью понимается поиск и использование информации (иначе известная как информационная грамотность), но цифровая грамотность так же включает в себя общение, сотрудничество и коллективную работу в цифровой среде, понимание основ электронной безопасности, создание новой информации [13].

Структурно рамка состоит из 5 уровней компетентности, каждая из которых делится на 5 уровней (от нулевого уровня (характеризует обычного пользователя) до мастера (обладающего навыками профессиональной и цифровой идентичности)). К уровням компетентности относятся: 1. Понимание практики работы с цифровой информацией; 2. Поиск информации; 3. Умение критически оценивать информацию, взаимодействовать онлайн и использовать онлайн-инструменты; 4. Управление и передача информации; 5. Совместная работа и обмен цифровым контентом. Таким образом, цифровая грамотность представляет собой интеграцию навыков, относящихся к другим видам грамотности (особо тесно наблюдается связь с компьютерной и информационной грамотностью). Представленные в данной статье модели цифровой грамотности характеризуются: - конвергенцией различных видов грамотности в цифровую грамотность; - сложностью разработки единого инструментария для оценки наличия/отсутствия цифровой грамотности у студента; - выделением уровней цифровой грамотности в зависимости от усвоенных навыков, а не от возрастных характеристик или уровня образования, получаемого студентом.

Список литературы:

1. Чигишева О.П., Солтовец Е.М. Бондаренко А.В. Интерпретационное своеобразие концепта «функциональная грамотность» в российской и европейской теории образования [Электронный ресурс] Интернетжурнал «Мир науки».- 2017.- Том 5.- Номер 4. URL: <http://mirnauki.com/PDF/45PDMN417.pdf> (дата обращения 15.09.2018)
2. Chigisheva, O. Functional Literacy: Terminological Ambiguity in the Worldwide Educational Context // Astra Salvensis. -2018.- VI.-P.963-970.
3. Ala-Mutka, K. Mapping Digital Competence: Towards a Conceptual Understanding [Электронный ресурс] URL: <https://ec.europa.eu/jrc/en/about/jrc-site/seville?id=46992011> (дата обращения 16.09.2018)
4. Берман Н.Д. К вопросу о цифровой грамотности // Современные исследования социальных проблем. -2017. -Том 8. -Номер 6-2.- С. 3538.
5. Савина А.Г., Малявкина Л.И., Шмаркова Л.И. Актуализация понятия "цифровая грамотность" в контексте формирования национального цифрового пространства РФ // Вестник ОрелГИЭТ.- 2018.- № 1 (43).- С. 79-84.